

ИСЛОМ ДИНИНИНГ ЁШЛАР ТАРБИЯСИДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Шавазов Қодиржон Ачилович

“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети “Қишлоқ хўжалигини механизациялаш”
факультети декани, т.ф.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11241608>

Мамлакатимизнинг биринчи Президенти И.А.Каримов ўзининг “Юксак маънавият - энгилмас куч” номли асарида “Бугунги кунимизнинг қилаётган барча ишларимиз фарзандларимизнинг бахту саодати, уларнинг ёруғ келажаги учун амалга оширилмоқда. Лекин бахту-саодат фақат бойлик, мол-мулк билан белгиланмайди. Одобли, билимдон ва ақлли, меҳнатсевар, имон-эътиқодли фарзанд нафақат ота-онанинг, балки бутун жамиятнинг энг катта бойлигидир” деб ёзган эди. Одоб инсоннинг зебу-зийнати бўлса, одобсизлик, ахлоқсизлик бу тубанлик белгисидир. Зеро, инсон одоби ила эл ичра азиз, одобсизлиги ила тубанлик қаърига дахлдордир. Одоб инсонлараро муомала маданиятидир.

Одоб-тарбия масаласи ислом динида ўта муҳим ўрин тутди. Чунки, яратганга имон-эътиқод ҳосил қилишда одобнинг ўрни жуда муҳим. Одобсиз барча нарсани, жумладан, амални ҳам, қалбни ҳам, тилни ҳам ва бошқа барча уринишларни ҳам бузади. Яхши одоб аслида нафснинг камолотга етгани, унинг интизомлилиги, жиловлангани ва яхшилиқда эканининг аломатидир.

Одоб масаласини инсоният тарихида илк бор Ислом динидагина тўлақонли равишда бошлаган, унга катта аҳамият берган, десак, муболаға қилмаган бўламиз. Чунки, Қуръони Каримда ҳамма нарсанинг муомала одоблари баён қилинган. Масалан: Қуръони Каримдаги Аллоҳ таоло Исро сурасида шундай дейди: “Роббинг фақат унинг ўзигагина ибодат қилишингни ва ота-онага яхшилиқ қилишни асир этди. Агар ҳузурингда уларнинг бирлари ва икковлари ҳам кексаликка етсалар, бас, уларга “Уфф” дема, уларга зағир қилма ва уларга қарашли сўз айт”. (23-оят). Исломда ота-онанинг қанчалик улугъ эканини кўрсатади. Қурони каримдаги Аллоҳ таоло Лукмон сурасида шундай дейди: “Одамлардан танаб- бур-ла юз уринма ва ер юзида кибр-ҳаво ила юрма. Албатта, Оллоҳ ҳеч бир димоғдор ва мақтанчоқни севмас”. (18-оят). Исломда ҳатто юриш-туришда ҳам кибру ҳаводан, такаббурликдан сақланиш керак дейди. Исломни адабларининг бош хусусияти уларнинг илоҳий манбадан экани ҳақидаги маълумотларни юқорида кўриб ўтдик. Ана шу ҳолатдан келиб чиқиб, одобнинг бир қанча хусусиятларини кўриб чиқамиз:

Биринчидан, одоб билан одобнинг фарқи борлигини айтиб, уни ўзида асосий сифат қилиб олишни ва уни доимий бўлиб қолишини ва амалда намоён бўлишини тарбия этади;

Иккинчидан, исломий одоблар ҳаётнинг барча жабҳалари ила чамбарчас боғлиқдир. Инсон ҳаётининг барча жабҳаси тўла тўқис ислом одобидан холи эмас;

Учинчидан, исломда одоб инсоннинг зийнати даражасига кўтарилган. Шунинг учун ҳам ота - оналарга, иш бошиларга фарзандлари ва қўл остидагиларга одобдан таълим бериш вазифа қилиб юклатилган.

Тўртинчидан, Исломда одоб масаласи иймон эътиқод ақидага боғланган;

Бешинчидан, Исломда одоб масаласи ибодат даражасига кўтарилган. Унга амал қилган кишиларга кўпгина савоб ваъда қилинган.

Барча замонларда ҳамма ўлкаларда яхши хулқ, олийжаноб, ширинсўз, ҳалим инсонлар жамиятнинг кўрки, одамларнинг аълоси бўлиб келган ва бундан кейин ҳам

шундай бўлиб қолади. Айниқса, Шарқ олами бу борада бутун инсониятга ибрат - намуна бўлган. Олий хулқ соҳиби бўлмиш Пайғамбар алайҳиссаломга эргашган инсонлар яратганнинг ҳукмларига бўйсуниб, хулқларини тузатишган, яхши фазилатлар соҳиби бўлишган. Оилада, яқинлар даврасида, одамлар билан муносабатларда комил одобларни намойиш қилишган. Чиройли ва яхши хулққа қандай қилиб эришиш учун куйидаги тавсияларни исломий одоб маслаҳат беради:

1) Ҳамма ишларингизда тўғри бўлинг, одамларга муомалада хулқингиз чиройли бўлсин! Кичикни хурмат қилмаган, кексанинг қадрига етмаганлар биздан эмас дейдилар;

2) Одамларга таом беринглар ва ширинсўз бўлинглар;

3) Яхшилиқни чеҳралари очик, хушрўй одамларни кутинглар;

4) Дин – чиройли хулқ ва ғазаб қилмасликдир;

5) Сизларнинг энг яхшиларингиз хулқ-атвори яхши бўлгани ва оиласига яхши муомала қилганлардир;

6) Дўст-биродарларга қовоғини солиб қарайдиган кишиларни Аллоҳ ёқтирмайди, у ҳар қандай ишда мулойимликни яхши кўради;

7) Яхши инсонлар гўзал хулқлари билан кечаси ибодат қилганлар ва кундузи рўздор бўлганлар даражасига эришишади;

8) Аллоҳ ва унинг Пайғамбарига севимли бўлган икки хислат бор: булар мулойимлик ва вазминликдир;

9) Одамлар билан хушмуомалада бўлинглар, уларга қаттиққўллик қилиб, беҳаё сўзлашманглар;

10) Ўзини камтарин олиб юрувчи, ҳамон насб қилувчи, қалби пок, кўриниши ёқимли одамларга зарар етказмайдиган, хайр-эҳсон қиладиган, беҳуда гапдан ўзини тиядиган кишилар инсонларнинг энг яхшисидир.

Яхши хулқ инсонларни бир-бирига улфат қилади, ёмон хулқ уларни ажратиб ташлайди. Яхши хулқ муҳаббатни, ҳамкорлик ва муросани тақозо этса, ёмон хулқ нафрат, ҳасад ва келишмовчиликларга сабаб бўлади.

Юсуф ибн Асбатнинг айтишича “Ҳусн хулқнинг аломати ўн хисладир: ўзгалар билан ихтилофга бормаслик, чиройли инсоф, бировларнинг тойишиб кетишини истамаслик, бошқаларнинг билинган камчилигини яхшилиқка йўйиш, узр сўраб олиш, азиятларга чидаш, нафсини тергов қилиб туриш, каттаю - кичикка бирдай очик юзли бўлиш, ўздан юқори ёки паст кишига ҳам мулойим сўзлаш”.

Бу борада муомала ва мулоқот одобининг айрим қирралари эса;

- Одамлар билан муомала қилишда ширинсўз, мулойим, босиқ, ҳалим ва камтар бўлишга ҳаракат қилинг;

- Ғазаб келганда ва жаҳл чиққанда уни ичга ютиб, ташқарига чиқармаслик мардлик ва кучлилик белгисидир;

- Кичикларга иззат - икром, катталарга хурмат-эҳтиром қилиш хушхулқлиқнинг бир кўринишидир;

- Одамлар билан яхши муносабатда бўлинг, уларга кўпол ва беҳаёларча сўзлаб, дилларини оғритманг;

- Инсонларнинг энг яхшиси муросага осон қирадиган, қалби пок, ортиқча гап-сўзлардан ўзини тиядиган кишилардир;

- Оила аъзоларига, ҳамкасблари ва яқинларига чиройли муомала қилиш, қовоқни уйиб, зарда билан, кесатик, ҳикоя йўсинида гаплашмаслик ҳам одоб белгисидир;
- Чиройли хулқ бўлиш учун нафсингизни жиловлай олинг, ўзгалардан айб-нуқсон кидирманг, сабр қилинг, бошқаларни ғамини енг;
- Одамлар хурсандчилигини баҳам кўриш, ғам-андухидан қайғуриш, мол-мулкига хиёнат қилмаслик, яхшиликка чорлаб, ёмонликдан қайтариш хусни хулқ эгаларига хос фазилятлардандир;
- Ўзгалар билан муомала чоғида уларни ғийбат қилиш, ҳасадгўйлик, суҳбатдошини камситиб, камчилигини юзига солиш, бошқаларни менсимай, паст назар билан қараш, обрўси, бойлиги ёки мансабига қараб муомала қилиш одобсизликдир;
- Ёши улуг кишилар, устозлар, илм аҳллари билан муомалада уларнинг кўзига тик боқмай, гапларини жим тинглаш, саволларигагина жавоб қайтариш, амрларини сўзсиз бажариш, хизматларига шай туриш ҳам одобдандир.

Ислонда хулқимизни чиройли бўлиши инсоннинг ёшлик чоғидан бошлаб шакллантириш алоҳида аҳамиятга эга. Ёшлик инсон умридаги энг нозик давр ҳисобланади. Ёшлик инсоннинг қувватга бўлган ва ҳаракатчанлиги зиёд ва бўлган вақтдир. Шу билан бирга, ёшлик даври инсоннинг ҳаёт йўлларининг чорраҳасида турган пайти ҳамдир.

Агар ўша чорраҳада инсон яхши йўлга кириб қолса, ўзи, оиласи, қариндошлари, яхшилик сари юз бурган бўларди. Бу уни дунё ва охират бахтига, саодатига эриштиради.

Ёшлик ҳар бир миллатнинг келажаги эканини ҳисобга оладиган бўлсак, уларга эътибор беришнинг аҳамияти яна ҳам зиёдалашади. Унинг камолоти ёшлиқдан бошланади. Ёшлик пайтида шаклланиб қолган сифатлар инсонга умр бўйи ҳамроҳ бўлади. Шунинг учун ҳам ёшларнинг одобли бўлишлари учун ҳаракат қилиш жуда аҳамиятли иш ҳисобланади. Ислонда ёшларга алоҳида эътибор қаратилган.

Ёшлик даври инсон учун берилган илоҳий неъматлардан бири бўлиб, инсон мазкур неъматга шукр қилиши, айнан ўша ёшининг Аллоҳ таолони рози қиладиган тарзда ўтказилиши билан белгиланади. Бу борада Ат-Термизий ривоят қилган. Расулulloх саллаллоху алайҳи вассалом дедилар: “Беш нарсани беш нарсдан олдин ғанимат бил: ёшлигингни қарилангдан олдин, соғлигингни беморлигиндан олдин, бойлигингни камбағаллигиндан олдин, бўшлигингни машғуллигиндан олдин ва ҳаётингни ўлишингдан олдин”.

Ёшлар ибодат қилишни ўрганиши билан бирга ўз ота-онасини ҳурмат қилиш ва яхшилик қилишга одатлантириш савоб ишдир дейдилар.

Ота-она ҳар бир инсон учун жуда мўътабар, эъзозли, алоҳида эҳтиромга лойиқ кишилардир. Ислонда ота-она ким бўлишидан қатъий назар, уларни ҳурмат-эҳтиром қилишни буюради. Ёшлик одобларидан бири келажакка умид билан қараш ва етук инсон бўлиш учун ҳаракат қилишдир. Бу борада таълим-тарбия олиш, касб-хунар эгаллаш, моддий имкониятларни яратишда ҳалол, ўткир зеҳнли, ўз касбини устаси бўлишни тавсия этади.

Ёшларга таълим бериш, уларни илм олиш одоблари ҳақида сўз юритар экан илм талабида садоқатли бўлиш, барча вақт ва ҳаракатни таҳсил олишга қаратиш, илмга ҳалақит берадиган барча нарсдан юз ўгириш лозим.

Динига, дунёсига, охиратига, ватанига, халқига фойдали бўлган илмни талаб қилиш, бефойда, вақти ўтган ва зарар берадиган илмдан четда бўлиш даркор. Илм олувчи ўзининг

ёши ва таълим босқичи қай даражада бўлишидан қатъи назар, толиби илм эканини зинҳор ёддан чиқармаслик ва қуйидаги одобларга риоя этиши керак:

- Дарс бошланишидан бир оз муддат олдин ҳозир бўлиш;
- Шериклари ва ўқитувчиларига очиқ юз билан салом бериш;
- Умумий Низомга амал қилиш, ташқи кўринишини ва ўзини тутишини гўзал қилиш;
- Кундалик машғулотлар учун керакли китоб, дафтар, қалам каби нарсаларни камчиликсиз ҳозир қилиш;
- Дарсда диққат билан тинглаб мунтазам ўзлаштириш;
- Дарсда дафтар - қаламларини ўйнамаслик, бошқалар билан гаплашмаслик, атрофга алангламаслик;
- Керакли маълумотларни дафтарига қайд қилиб бориш;
- Агар овқатланиш зарур бўлса, махсус жойда одобга риоя этиб уни амалга ошириш;
- Бировнинг нарсасини фақат унинг рухсати билан олиш;
- Ўзгаларни масхара қилмаслик, лақаб тўқимаслик ва озор берадиган ҳазиллар қилмаслик;
- Гўзал хулқли, дарсларни яхши ўзлаштирадиган, заковатли, одобли талабалар билан дўст бўлиш;
- Кўпроқ бадий адабиётлар ўқиш, ўз фикрини баён этишга ўрганиш;
- Машғулотлардан кейин олган билимларини дарслик, ўқув қўлланма ва интернет маълумотлари билан мақсадли бойитиб бориш;
- Дам олишни тўғри ташкил этиш, кўпроқ кутубхона, музей ва театрларга бориш;
- Ўқув йилининг бошидан дарсларга пухта тайёрланиб бориш;
- Ўқув йили семестрлари якунида якуний назоратлар (имтиҳонлар) га тайёргарлик кўриш, бу жараёнда алдашчилик, бировдан кўчириш, махфий ёрдам олиш ва телефондан фойдаланишга йўл қўймаслик;
- Уйга келганда дарс жадвали асосида эртанги машғулотларга тайёргарлик кўриш;
- Дарс учун керакли бўлган китоб, дафтар ва бошқа анжомларни ораста тутиш;
- Барча дарсларда пешқадам ва илғор бўлиш, вақтни бекор ўтказмаслик.

Таълим олиш билан таълим бериш бир-бири билан чамбарчас боғлиқ. Бирисиз иккинчисини тасаввур қилиш қийин. Илм талаб қилиш фарз бўлгани каби, таълим бериш ҳам фарздир. Мўмин - мусулмонлар таълим ишларига доимо катта эътибор бериб келишган. Шунинг учун ҳам Исломга амал қилинган даврларда мусулмон оламида илм кенг миқёсда тарқалган, дунё аҳамиятига молик улуғ алломалар етишиб чиққан. Ҳа мусулмонлар бешиқдан то қабргача илм излашган.

Таълим берувчида қуйидаги хислатлар бўлиши лозим:

- Илмни лозим тутиш, унга муҳаббат қилиш, унга бутун вужуди билан берилиш ва илмни зиёда қилиш учун доимо ўз устида ишлаши ва ҳаракатда бўлиши;
- Ўзлаштирилган илмга амал қилиш;
- Илм зиёда бўлган сари Аллоҳ таолодан қўрқиш ва маърифати зиёда бўлган сари Аллоҳ таолога эътиқоди ва шукроналикнинг ортиб бориши;
- Таълим берувчининг дунёнинг ҳаю-ҳавасидан устун туриши;
- Барчага бирдай шафқатли ва меҳрибон бўлиши;

- Таълим беришда ихлос қилиш ва одамлар манфаатларига йўллаш;
- Илмни дунёвий илм билан уйғунлаштиришган ҳолда мустаҳкамлаб бориш;
- Илмда виқор, шошма-шошарликка йўл қўймаслик ва бағри кенглик;
- Жоҳиллик, ҳасадгўйлик, бўҳтончилик ва душманларини адоқатига сабр қилиш;
- Илм талаб қилувчиларга керагича маълумотлар бериб бориш;
- Барча ҳужжатларни эътибор билан ўз вақтида бажариш;
- Илм берувчининг ички ва ташқи олами гўзал ва бошқаларга ибрат бўладиган бўлиши;

- Талабага бериладиган илмни миннат қилмаслик;
- Устоз ўз соҳасини мукамал мутахассиси ва илм эгаси эканлигини ўз маърузасида таъсир этиш билан барча нотиклик синоатини намоён эта олиши лозим.

Ёшларга таълим бериш бугун мустақил давлатимизнинг сиёсатига мос ҳолда, халқимизнинг эътиқоди ва маънавиятига хос ҳолда йўлга қўйиш учун шароитлар яратилган.

Бугун динга, диний ташкилотларга кенг йўл очиб берилган. Дин одамзотни ҳеч қачон ёмон йўлга бошламайди. Дин бу дунёнинг ўткични эканини, охиратни эслатиб туради, одам боласини хушёр бўлишга, ҳаром йўллардан узоқ юришга, яхши бўлишига, яхши из қолдиришига ундаб туради.

Айни вақтда динни пешво қилиб ўз мақсадларини амалга ошириш учун ундан фойдаланишга бизнинг қонунларимиз йўл қўймади. Ислом дини иснонларга камтарликка, хушмуомалаликка ундайди. Мусулмон фарзандлари кечиримли бўлади. Бировни кофир, бировни художўй деб тоифаларга ажратмайди. Сабаби бандасининг устидан фақат яратганнинг ўзигина ҳукм чиқаради.

Шундай экан, бугун биз ёшларимиз тарбиясига алоҳида эътибор қаратишимиз, уларнинг диний ва дунёвий билимлар олишига, улар тарбиясида энг аввало ота - она, жамоатчилик ва таълим муассасаси аҳамиятини оширишга, ёшлар таълим-тарбиясида ислом ақидаларини тўғри ташвиқ этиш бўйича мутахассисларни жалб этган ҳолда ишлаш жараёнини мақсадли ташкил этишга ва ёшларимизнинг ҳар томонлама билимли, кучли ва доно бўлишларини таъминлашга, Ватанимиз равнақи тинчлиги, осойишталиги, буюк алломаларимиз ўғитларини улар онгига сингдиришга, жаҳонда глобаллашув жараёнида амалга оширилаётган хунрезликларнинг асл башарасини очиб ташлашга ва уларга қарши қақшатқич зарба сифатида маърифат орқали жавоб беришларига эътибор қаратмоғимиз лозим.